

¿Cómo controlar la especie invasora *Vespa velutina*?

Omaira de la Hera Fernández¹, Roberto Fañanás San Antón², María Luz Alonso Alonso¹, Rosa María Alonso Rojas¹

¹ Grupo FARMARTEM, Departamento de Química Analítica, Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Barrio de Sarriena, s/n, 48940 Leioa, Bizkaia

² DTS-OABE, Polígono Industrial Zabale, Parcela III, 48410 Orozko, Spain

Vespa velutina; Abejas; Cebos proteicos; Colmena; Apicultura;

Vespa velutina nigrithorax (Lepelletier 1836) o más conocida como avispa asiática, es

una especie exótica invasora originaria del continente asiático. Por error fue introducida en Francia en 2004 en mercancías provenientes de China y desde que fue registrada en 2005 en el suroeste del país ha continuado expandiéndose por toda Francia y países vecinos. El primer avistamiento en la península ibérica fue en agosto de 2010 en Navarra y meses después en diferentes localidades de Gipuzkoa. En pocos años ha llegado a asentarse a lo largo de todo el

norte y noroeste peninsular [1].

A pesar de presentar un ciclo de vida y hábitos alimenticios similares a las avispas o avispones autóctonos, la existencia de esta especie fuera de su hábitat natural está provocando una gran amenaza medioambiental y grandes pérdidas económicas. Esto se debe al gran tamaño que pueden alcanzar sus nidos, en los que pueden convivir miles de adultos y larvas. Esta característica junto a la falta de depredadores convierte a estos avispones en grandes depredadores de fruta, en insectos autóctonos, entre los que se encuentra la abeja de la miel (*Apis mellifera* Linnaeus 1758), a las cuales caza para alimentar a sus larvas, dando lugar en muchas ocasiones a la destrucción de colmenares enteros.

Desde su introducción se han desarrollado diferentes métodos para combatir su expansión. Entre ellos se encuentran la inoculación de biocida en el interior de los nidos con ayuda de una pértiga telescópica o dron, el uso de escopetas modificadas que disparan bolas elaboradas con biocida o la colocación de arpas eléctricas en los colmenares, evitando que los avispones se acerquen. Sin embargo, estos métodos requieren de personal especializado y/o de una inversión económica elevada. Por ello, debido a su sencillez y que la gran mayoría son realizadas de manera casera con ingredientes como vino blanco, zumos de frutas o cerveza, las trampas con sustancias atrayentes son uno de los métodos de control más empleados. Pero, a pesar de atrapar un gran número de individuos de *Vespa velutina*, este tipo de métodos poseen

una selectividad muy reducida, atrayendo a una infinidad de insectos, ocasionando problemas en la biodiversidad de la zona [2].

Un método eficaz y sencillo, que puede ser utilizado por todo tipo de personas son los cebos proteicos con biocidas. Estos se colocan cerca de las piqueras de los colmenares de forma que actúan como barrera, frente al ataque de esta especie contra las abejas. En colaboración con el Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Agrícola (NEIKER), se han realizado estudios en diferentes colmenares de Gipuzkoa en los cuales se ha demostrado la eficacia de este método para el control de la especie invasora *Vespa velutina*, reduciendo la presión de los colmenares

Agradecimientos

El grupo investigador quiere agradecer al Departamento de Educación del Eusko Jaularitza/Gobierno Vasco (PUE 18-07, PUE 21-08 e IT1673-22) y a la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) (Proyecto US21/35) por su financiación económica.

Referencias

- [1] López, S.; González, M.; Goldarazena, A. *Vespa Velutina* Lepeletier, 1836 (Hymenoptera: Vespidae): First Records in Iberian Peninsula; Bulletin OEPP/EPPO 2011, 41, 439-441
- [2] Galartza, E. Manual Para La Gestión de La Avispa Asiática (*Vespa Velutina*) 2016 Medio Natural; 2016.
- [3] Barandika, J.F.; de la Hera, O.; Fañanás, R.; Rivas, A.; Arroyo, E.; Alonso, R.M.; Alonso, M.L.; Galartza, E.; Cevidanes, A.; García-Pérez, A.L. Efficacy of Protein Baits with Fipronil to Control *Vespa Velutina* Nigrithorax (Lepeletier, 1836) in Apiaries. *Animals* 2023, 13, 2075, doi:10.3390/ani13132075.
- [4] de la Hera, O.; Alonso, M.L.; Alonso, R.M. Behaviour of *Vespa Velutina* Nigrithorax (Hymenoptera: Vespidae) under Controlled Environmental Conditions. *Insects* 2023, 14, doi:10.3390/insects14010059.